

DIZAYN TEXNOLOGIYALARI

IMKONIYATI CHEKLANGAN SHAXSLARGA MOSLASHGAN MEBELLARNI DIZAYN ASOSIDA QAYTA TALQIN ETISH

Qodirova Madina

*Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti (Toshkent,
O'zbekistan) PhD doktorant, kadirova96962808@gmail.com*

Shatskaya Tatyana

*Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti (Toshkent,
O'zbekistan) Arxitektura bo'yicha falsafa doktori, Toshkent davlat texnika
universiteti professori, tatianashatskaya@rambler.ru*

Annotatsiya.

Mazkur maqolada nogironligi bo'lgan shaxslar uchun turar joy muhitining yetarli darajada qulay emasligi muhim ilmiy muammo sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi uy va buyum-makoniylar muhitni insonning jismoniy xususiyatlarini hisobga olgan holda shakllantiriladigan badiiy va funksional vosita sifatida talqin qilishdan iborat. Ishda fanlararo yondashuv qo'llanib, dizayn va nogironlik masalalariga oid zamonaviy adabiyotlar tahlil qilindi, qulay mebel namunalariga qiyosiy baho berildi hamda loyiha misollari kompozitsiya, material, faktura, ritm va rang nuqtayi nazaridan o'rganildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mebelni nogironlik nuqtayi nazaridan qayta ko'rib chiqish qulaylik masalasini faqat amaliy ehtiyoj doirasida emas, balki interyerning estetik va badiiy tili doirasida ham tushunishga imkon beradi. O'lcham va konstruksiyalarni moslashtirish, masalan, balandligi sozlanadigan oshxona modullari va ish yuzasi ostida erkin joy qoldirish, aqlli mexanizmlar va sensorlardan foydalanish, shuningdek yumaloq qirralar va yaltiramaydigan kontrastli yuzalar kabi ergonomik yechimlar xavfsizlik va qulaylikni oshiradi.

Adabiyotlar va loyiha misollari tahlili shuni ko'rsatadiki, turar joy muhitida "hamma uchun dizayn" g'oyasi g'amxo'rlik estetikasi sifatida namoyon bo'ladi. Bunda funksional, texnologik va badiiy jihatlar yagona tizimga birlashadi. Natijada uy faqat yashash joyi emas, balki madaniy muloqot va o'zini ifoda etish makoniga aylanadi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati loyiha va tahlil ishlarida qo'llash mumkin bo'lgan tamoyillarni aniqlashdan iborat. Bular: universallik, ergonomiklik, adaptivlik va estetik uyg'unlikdir. Shu bilan birga, tadqiqot kelgusida san'atshunoslik doirasida utilitar va badiiy jihatlar nisbatini chuqurroq o'rganish, buyum-makoniylar muhitni ikonologik va germenevtik jihatdan tahlil qilish hamda turli madaniy kontekstlarni qiyosiy o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *inklyuziv dizayn; uy mebellari; nogironlik; qulay muhit; ergonomika; moslashuvchan mebel; universal dizayn; badiiy ifoda.*

Uy muhiti kundalik hayot uchun xizmat qiladigan oddiy makon emas. U shakl, o'lcham, faktura, yorug'lik, harakat yo'laklari va buyumlar joylashuvi orqali badiiy

muhitni ham shakllantiradi. Shu sababli qulaylik va ochiqlik interyerning muhim estetik xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Ular makon tuzilishini belgilaydi, insonning harakatlanishi va fazoni qabul qilishiga ta'sir ko'rsatadi hamda uy obrazini shakllantiradi.

Shu bilan birga, qulay muhit nogironligi bo'lgan shaxslarning mustaqilligi va hayot sifati uchun muhim omildir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining qariyb 15 foizi turli funksional cheklovlar bilan yashaydi [11]. Tarixga nazar tashlasak, namunaviy rejalashtirish va seriyali mebel ko'pincha insonlarning jismoniy xilma-xilligini hisobga olmagan. Natijada maxsus moslamalar keyinchalik qo'shimcha tarzda o'rnatilgan va bu holat ko'pincha interyerning yaxlit estetik qiyofasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan.

Hozirgi davrda loyiha madaniyatida muhim o'zgarish kuzatilmoqda. "Hamma uchun dizayn" g'oyasi endi faqat me'yoriy talablar majmui sifatida emas, balki qulaylik va go'zallikni birlashtiruvchi yondashuv sifatida talqin qilinmoqda. Shu nuqtayi nazardan, uy muhiti insonning jismoniy xususiyatlarini hisobga olgan holda shakl va ma'no hosil qiluvchi badiiy vosita sifatida qaraladi. Tadqiqotning asosiy savoli shundan iboratki, nogironligi bo'lgan shaxslar ehtiyojlarini hisobga olib yaratilgan mebel bir vaqtning o'zida ham funksional, ham estetik jihatdan rivojlangan bo'la oladimi?

Mazkur ishning maqsadi uy mebellarini xilma-xillik nuqtayi nazaridan qayta talqin qilish va turar joy muhitining badiiy ifoda vositasi sifatida namoyon bo'lish tamoyillarini asoslashdir. Tadqiqotning nazariy ahamiyati buyum-makoni muhitga oid san'atshunoslik tushunchalarini aniqlashtirishda ko'rinadi. Amaliy ahamiyati esa aniqlangan tamoyillarni uy-joyni tahlil qilish va loyihalashda qo'llash mumkinligi bilan belgilanadi.

Metodlar. Tadqiqotda tahliliy va amaliy yondashuvlar birgalikda qo'llanildi.

Birinchi, interyer dizayni, ergonomika va qulay dizayn sohasidagi zamonaviy ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Xususan, nogironlikka munosabatning dizayndagi rivojlanishini, tarixiy tajriba va yangi texnik yechimlarni aks ettiruvchi ilmiy manbalar tahlil qilindi.

DIZAYN TEXNOLOGIYALARI

Ikkinchidan, moslashuvchan mebel namunalari va amaliy dizayn loyihalari qiyosiy tahlil qilindi. Bunda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yaratilgan tijoriy mebel namunalari, yirik brendlar mahsulotlari hamda eksperimental konsepsiyalar o'rganildi. Jumladan, IKEA kompaniyasining ThisAbles tashabbusi (2019) va OMTÄNKSAM kolleksiyasi (2020) tahlil qilindi [5].

1-rasm. IKEA kompaniyasining ThisAbles loyihasi(3d printerda ishlan chiqarilgan)

Uchinchidan, intervyular, hisobotlar va jurnalistik materiallar asosida foydalanuvchilarning uy muhitini tashkil etish tajribasi ham hisobga olindi [2]. Bu ma'lumotlar ilmiy va loyiha yondashuvlarini real ehtiyojlar bilan solishtirish imkonini berdi.

Shunday qilib, tadqiqot metodologiyasi nazariy tahlil, qiyosiy baholash va amaliy misollarni o'rganishga asoslandi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, uy makonining inklyuziv dizayni bir nechta fanlar kesishgan nuqtada joylashgan. U arxitektura, sanoat dizayni, sotsiologiya va san'atshunoslik bilan bevosita bog'liq. Dastlabki tadqiqotlarda asosan qulaylikning funksional tomonlariga e'tibor berilgan. Masalan, Clarkson va Coleman inklyuziv dizayn tarixini ergonomika va keksalar ehtiyojlari bilan bog'liq holda tahlil qilganlar. Hannah Meiklejohn-Kerning tarixiy sharhi esa maxsus ehtiyojlarga moslashtirilgan mebel yangi hodisa emasligini ko'rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nogironligi bo'lgan insonlar tarix davomida o'z yashash muhitini o'z ehtiyojlariga moslashtirib kelganlar. Ammo bunday yechimlarning keng iste'mol bozori uchun ham muhim ekanligi sanoat dizaynida faqat keyingi o'n yilliklarda anglana boshlandi [4]. Zamonaviy tadqiqotlarda estetik masala ham tobora muhim o'rin egallamoqda. Ya'ni maxsus mebel nafaqat qulay, balki estetik jihatdan ham jozibador bo'lishi kerakligi ta'kidlanmoqda [4].

Uzoq vaqt davomida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yaratilgan mebel asosan tibbiy-utilitar xususiyatga ega bo'lib keldi. Maxsus kreslolar, karavotlar va ko'taruvchi moslamalar ko'proq tibbiy uskuna sifatida ishlab chiqilgan, interyer bilan uyg'unligi esa kam hisobga olingan. Natijada "ergonomik mebel chiroyli bo'la olmaydi" degan noto'g'ri qarash shakllangan.

Biroq so'nggi yillarda bu yondashuv o'zgarib bormoqda. Yirik kompaniyalar qulaylik va zamonaviy dizaynni birlashtirgan mahsulotlarni ishlab chiqmoqda. Masalan, Pottery Barn 2023-yilda Accessible Home liniyasini ishga tushirib, mashhur mebel modellarini nogironligi bo'lgan foydalanuvchilar ehtiyojiga moslashtirdi va shu bilan birga brend uslubini saqlab qoldi [5]. IKEA loyihalarida ham nogironlar aravachasidagi foydalanuvchilar uchun qulay va estetik interyer namunalarini ko'rish mumkin [6]. Bu misollar inklyuziv dizayn badiiy imkoniyatlarni cheklamasligini, aksincha, yangi kompozitsion yechimlarga yo'l ochishini ko'rsatadi.

Shunga qaramay, bunday mebelni keng joriy etishda bir qator muammolar mavjud. Asosiy muammo iqtisodiy omil bilan bog'liq. Bu turdagi mahsulotlar bozori hali tor bo'lib, texnologik yechimlarning tannarxi yuqori bo'lgani sababli narxlar oddiy mebelga nisbatan ancha qimmat bo'ladi [2]. Ko'p hollarda innovatsion mahsulotlar import qilinadi, bu esa ularning ommaviy foydalanuvchi uchun yetarli darajada qulay bo'lmasligiga olib keladi.

Yana bir muhim muammo axborot tanqisligidir. Ko'plab foydalanuvchilar mavjud imkoniyatlar haqida yetarli ma'lumotga ega emaslar. Masalan, balandligi

sozlanadigan stollar ko'pincha ofis yoki geymer mebeli sifatida targ'ib qilinadi, holbuki ular nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ham foydali bo'lishi mumkin [2]. Shu sababli ayrim insonlar kerakli buyumlarni o'zlari tayyorlashga yoki alohida buyurtma qilishga majbur bo'ladilar.

Xalqaro va mintaqaviy kontekst. Xalqaro miqyosda inklyuziv uy-joy masalasi dizaynning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. AQShdagi ADA kabi tizimlar qulaylikning minimal me'yorlarini belgilab bergan. Hozirgi bosqichda esa asosiy e'tibor Design for All tamoyiliga qaratilmoqda. Bu yondashuv nafaqat me'yoriy talablarni bajarishni, balki barcha foydalanuvchilar uchun teng estetik tajribani yaratishni ham nazarda tutadi.

Yevropa va Shimoliy Amerikada yirik kompaniyalar universal elementlarni asosiy mahsulot liniyalariga kiritishga harakat qilmoqda. Markaziy Osiyo kabi rivojlanayotgan hududlarda esa inklyuziv uy-joy dizayni hali rivojlanishning dastlabki bosqichida. Shu bilan birga, bu yo'nalishga qiziqish ortib bormoqda: davlat dasturlari, ijtimoiy innovatsiyalar va yosh dizaynerlar tanlovlari bunga misol bo'la oladi. Bu esa davlat ko'magi va jamoatchilik xabardorligi mazkur yo'nalish rivojini tezlashtirishini ko'rsatadi.

Tahlil asosida natijalarni besh asosiy yo'nalishda jamlash mumkin.

Birinchi yo'nalish — **ergonomik moslashuv**. Uy muhitida ergonomika faqat qulaylik uchun emas, balki makonning mutanosibliigi uchun ham muhimdir. Buyumlarning o'lchami, balandligi va ular orasidagi masofa foydalanuvchining harakatlanish imkoniyatini belgilaydi. Tadqiqotlar mebelni antropometrik ko'rsatkichlarga moslashtirish insonning mustaqilligini oshirishini ko'rsatadi. Masalan, nogironlar aravachasidan foydalanuvchi shaxslar uchun oshxona ishchi yuzasining balandligi 80–85 sm atrofida bo'lishi tavsiya etiladi [2].

Ikkinchi yo'nalish — **texnologik moslashuvchanlik**. Aqlli mexanizmlar, sensorlar va ovoqli boshqaruv vositalari foydalanuvchiga qulaylik yaratadi. Shu bilan birga, ular interyerning zamonaviy estetik qiyofasini ham boyitadi. Aqlli stol prototiplari, modulli konstruksiyalar va robotlashtirilgan mebel bloklari bunga misol bo'la oladi [3], [7], [8].

Uchinchi yo'nalish — **estetik integratsiya**. Qulaylik va go'zallik bir-biriga zid emas. Aksincha, qulaylikka xizmat qiluvchi elementlar interyerning to'laqonli dizayn qismi bo'lishi mumkin. Rang, kontrast, material, ixcham shakl va yashirin yordamchi mexanizmlar bu borada muhim ahamiyatga ega [5], [6].

To'rtinchi yo'nalish — **foydalanuvchi ishtiroki**. Loyiha foydalanuvchi uchun emas, foydalanuvchi bilan birgalikda yaratilganda samaraliroq bo'ladi. Intervyular, onlayn tashabbuslar va foydalanuvchi tajribasiga asoslangan yondashuvlar makonni real ehtiyojlarga yaqinlashtiradi.

Beshinchi yo'nalish — **tizimli qo'llab-quvvatlash**. Inklyuziv dizaynning keng joriy etilishi uchun sanoat, davlat va jamiyat birgalikda harakat qilishi zarur.

Grantlar, soliq imtiyozlari, rehabilitatsiya dasturlari va axborot kampaniyalari bu yoʻnalishda muhim rol oʻynaydi [2].

Umuman, tadqiqot shuni koʻrsatdiki, uy mebeli dizaynida funkcionallik, texnologik qulaylik va estetik ifodaviylikni birlashtirish mumkin. Ergonomika, texnologiya, estetika va hamkorlik birgalikda yaxlit dizayn yondashuvini shakllantiradi.

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, uy muhiti nafaqat yashash makoni, balki badiiy ifoda vositasi hamdir. Nogironligi boʻlgan shaxslar ehtiyojlarini hisobga olgan holda yaratilgan mebel va interyer qulaylik bilan birga estetik qiymat ham hosil qiladi. Shu sababli “hamma uchun dizayn” gʻoyasi aynan turar joy muhitida ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur yondashuv uch asosiy natijani koʻrsatadi. Birinchidan, jismoniy imkoniyatlarni hisobga olgan uy muhiti insonning mustaqilligi va xavfsizligini oshiradi. Ikkinchidan, qulaylikni taʼminlovchi vositalar texnologik va badiiy innovatsiyalar manbaiga aylanadi. Uchinchidan, interyer haqidagi anʼanaviy qarashlar oʻzgaradi va qulaylik zamonaviy uy obrazining ajralmas qismiga aylanadi.

Sanʼatshunoslik nuqtayi nazaridan qaraganda, ergonomika, texnologiya va qulaylikni faqat amaliy vosita sifatida emas, balki interyerning badiiy tili tarkibiy qismlari sifatida ham baholash mumkin. Kelgusida ushbu yoʻnalishda utilitar va estetik jihatlar nisbatini chuqurroq oʻrganish, fanlararo aloqalarni kengaytirish va turli madaniy tajribalarni qiyoslash muhim ilmiy vazifa boʻlib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Abilxojin, J. B.** *Ijtimoiylashgan shahar muhitida nogironligi boʻlgan shaxslarning ijtimoiy moslashuvi.* – Almati: Nur-print, 2021.

2. **Bobova, M.** Nogironligi boʻlgan shaxslar uchun mebel masalalari // *Mebel industriyasi.* – 2020. – № 6(31). – B. 38–43.

3. **Kozlov, A. A.** va boshq. Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun “aqlli” stolni ishlab chiqish va tayyorlash // *Aviatsiya va kosmonavtikaning dolzarb muammolari.* – 2020. – B. 106–108. – DOI: 10.24412/2077-7558-2020-106.

4. **Meiklejohn-Kerr, H.** From Ancient Adaptations to Modern Innovations: A Historical Perspective of Disability Inclusive Furniture // *Humanities Journal.* – 2024. – Vol. 1, No. 3. – P. 1–15. – DOI: 10.31893/humanity.2024011.

5. **Curtis, C.** How Mainstream Brands Are Making Furniture Accessible for All // *Bezy / Healthline.* – 2024. – 15 March.

6. **Dom & Podium.** Inklyuziv dizayn // *Dom & Podium.* – 2022. – 29 November.

7. **Frischer, R.** va boshq. Commercial ICT Smart Solutions for the Elderly: State of the Art and Future Challenges in the Smart Furniture Sector // *Electronics.* – 2020. – Vol. 9, No. 1. – P. 149. – DOI: 10.3390/electronics9010149.

8. **Hauser, S.** va boshq. Roombots Extended: Challenges in the Next Generation of Self-Reconfigurable Modular Robots and Their Application in

Adaptive and Assistive Furniture // *Robotics and Autonomous Systems*. – 2020. – Vol. 127. – Art. 103467. – DOI: 10.1016/j.robot.2020.103467.

9. **Hamraie, A., Fritsch, K.** Crip Technoscience Manifesto // *Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience*. – 2019. – Vol. 5, No. 1. – P. 1–33. – DOI: 10.28968/cft.v5i1.29638.

10. **Williamson, B., Guffey, E.** (eds.). *Making Disability Modern: Design Histories*. – Bloomsbury Visual Arts, 2020.

11. **World Health Organization (WHO).** *World Report on Disability*. – Geneva: WHO Press, 2011.